

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

XOJA (SAYYID POSHSHOXOJA IBN ABDULVAHHOBXO'JA) VA UNING ASARLARINING O'ZBEK NASRIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Valijonova Mahzunabonu

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) fakulteti,
Mumtoz adabiyot kafedrası 2-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVI asr Buxoro adabiy muhitining yetuk vakillaridan biri – Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja (Xoja)ning hayoti, ijodiy merosi hamda uning asarlarining o'zbek nasri taraqqiyotidagi o'rni ilmiy-ommabop uslubda tadqiq etiladi. Muallifning "Miftoh ul-adl", "Gulzor", "Maqsad ul-atvor" kabi asarlari misolida axloqiy-didaktik nasrning shakllanishi, ijtimoiy-siyosiy qarashlarning badiiy ifodasi va adabiy an'analar bilan uzviy bog'liqligi yoritiladi. Maqolada Xoja ijodining manbashunoslik hamda adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan ahamiyati asosli dalillar orqali ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Xoja, Sayyid Poshshoxoja, Buxoro adabiy muhiti, o'zbek nasri, axloqiy-didaktik asarlar, "Miftoh ul-adl", "Gulzor".

Abstract: This article examines the life and literary heritage of Sayyid Poshshokhoja ibn Abdulvahhobkhoja (Khoja), one of the prominent representatives of the sixteenth-century Bukhara literary milieu, and analyzes the significance of his works in the development of Uzbek prose. Through the analysis of such works as Miftoh ul-adl, Gulzor, and Maqsad ul-atvor, the study highlights the formation of moral-didactic prose, the artistic expression of socio-political ideas, and the continuity of classical literary traditions. The article substantiates the scholarly and cultural importance of Khoja's prose heritage with concrete factual evidence.

Key words: Khoja, Sayyid Poshshokhoja, Bukhara literary milieu, Uzbek prose, moral-didactic literature, Miftoh ul-adl, Gulzor.

Аннотация: В статье в научно-популярном ключе исследуются жизнь, творческое наследие и место в развитии узбекской прозы одного из выдающихся представителей бухарской литературной среды XVI века – Саййида Пошшохаджи ибн Абдулваххабхаджи (Ходжи). На примере таких произведений автора, как "Мифтох ул-адл", "Гулзор", "Мақсад ул-атвор", освещаются процессы становления нравственно-дидактической прозы, художественное выражение социально-политических взглядов, а также их органическая связь с литературными традициями эпохи. Значение творчества Ходжи с точки зрения источниковедения и литературоведения раскрывается на основе аргументированных научных данных.

Ключевые слова: Ходжа, Саййид Пошшохаджа, бухарская литературная среда, узбекская проза, нравственно-дидактические произведения, "Мифтох ул-адл", "Гулзор".

KIRISH

Bugun xalqimizning boy o'tmishi va madaniyatini tiklash, ulug' allomalarimiz hamda mutafakkir bobolarimizning badiiy, ilmiy va adabiy asarlarini har tomonlama chuqur tahlil qilish va o'rganish, muqaddas qadamlarimiz hamda madaniy obidalarimizni obod etish, barkamol yosh avlodni har tomonlama komil inson sifatida ezgu an'analar ruhida tarbiyalash borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Davlatimiz Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyev tomonidan "Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq etish va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning imzolanishi mazkur yo'nalishdagi islohtlarning muhim huquqiy asoslaridan biri bo'ldi.

Qarorda ta'kidlanishicha, ushbu me'yoriy hujjat barkamol avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, O'zbekistonning jahon ilm-fani va taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishida adabiy yozma yodgorliklarni asrab-avaylash, tadqiq etish va o'rganish jarayonlarini yangi sifat bosqichiga ko'tarish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa, o'z navbatida, bizning oldimizga katta mas'uliyatli vazifalarni qo'ymoqda. Shu nuqtayi nazardan, o'tmish madaniyatini tiklash bilan bir qatorda adabiy-ijodiy merosni ilmiy jihatdan tadqiq

etish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda aynan shu masala doirasida fikr yuritilib, Buxoro adabiy maktabining barkamol ijodkorlaridan biri – Xoja ijodi tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mumtoz adabiy merosni tarixiy-adabiy, manbahunoslik va nazariy nuqtayi nazardan kompleks o'rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi ^[1]. Xususan, XVI asr o'zbek adabiyoti nasriy yodgorliklari o'sha davr ijtimoiy-siyosiy tafakkuri, davlat boshqaruvi hamda ma'naviy-axloqiy qarashlarini o'zida mujassam etgani bilan ajralib turadi. Shu ma'noda, Buxoro adabiy muhitida yetishib chiqqan Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja (Xoja) ijodi o'zbek nasrining taraqqiyot bosqichlarini belgilashda muhim manba hisoblanadi. Mazkur maqolada quyidagi maqsadlar belgilandi: XVI asr Buxoro adabiy muhitining o'ziga xos jihatlarini yoritish, Xojaning hayoti va ijtimoiy faoliyatini manbalar asosida tahlil qilish, "Miftoh ul-adl", "Gulzor" va "Maqsad ul-atvor" asarlarining janriy hamda mazmuniy xususiyatlarini aniqlash, Xoja nasrining o'zbek adabiy tafakkuri rivojiga ta'sirini belgilash. Tadqiqot jarayonida tarixiy-qiyosiy, manbahunoslik, matnshunoslik va badiiy-tahliliy metodlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XVI asrda Buxoro Markaziy Osiyoning yirik siyosiy va madaniy markazlaridan biri sifatida shakllandi. Shayboniylar hukmronligi davrida adabiyot davlat siyosati, islomiy mafkura va tasavvufiy qarashlar bilan uzviy bog'liq holda taraqqiy etdi ^[2].

Adabiy jarayonda axloqiy-didaktik ruh yetakchi bo'lib, nasr janrlariga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortdi. Bu davr adabiy muhitining muhim xususiyatlaridan biri zullisonaynlik an'anasining keng tarqalganidir. Ijodkorlar o'zbek va fors-tojik tillarida barobar ijod qilib, adabiy tafakkurning ikki tilda rivojlanishiga hissa qo'shdilar ^[3]. Xoja ham ana shu muhitda shakllanib, o'z asarlarida mumtoz Sharq adabiy an'analari bilan mahalliy ijtimoiy hayotni uyg'unlashtirdi.

Xojaning hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati

Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja 1480-yilda Niso shahrida tug'ilgan bo'lib, dastlabki ta'limni otasi qo'lida olgan, keyinchalik Niso va Marv madrasalarida tahsilini davom ettirgan ^[4]. U yoshligidan ilm-fan, fiqh, tafsir va adabiyot ilmlarini chuqur o'rgangan. Xojaning davlat xizmatidagi faoliyati uning dunyoqarashi shakllanishida muhim rol o'ynadi. U Shayboniyxon, Temur Sulton, Jonibek Sulton va Kistan Qaro Sultonlar davrida mas'ul lavozimlarda ishlagan ^[5]. Bu tajriba Xojaning nasriy asarlarida davlat boshqaruvi, adolat va zulm masalalarining real hayotiy misollar asosida yoritilishiga imkon yaratdi.

"Miftoh ul-adl" asari 1508-1510-yillarda yozilgan bo'lib, Temur Sultonga bag'ishlangan ^[6]. Asar o'n besh bobdan iborat bo'lib, har bir bob Qur'on oyatlari va hadislar bilan boshlanadi. Muallif nazariy g'oyalarni hikoyatlar orqali izohlab, o'z xulosalarini beradi. Asarning asosiy g'oyasi – adolat tamoyilidir. Xoja adolatni davlat mustahkamligining asosi, zulmni esa tanazzul sababchisi sifatida talqin qiladi. Bu jihatdan "Miftoh ul-adl" o'zbek adabiy nasrida ijtimoiy-siyosiy fikrning badiiy ifodasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi ^[7].

"Gulzor" asari 1538-yilda yozilgan bo'lib, Kistan Qaro Sultonga bag'ishlangan ^[8]. Asarda keltirilgan hikoyatlar "Miftoh ul-adl"dagi g'oyalarni yanada konkretlashtiradi. Xoja bu asarda hayotiy voqealar va tarixiy shaxslar faoliyati orqali axloqiy xulosalar chiqaradi. "Gulzor" o'zbek nasrida hikoyachilik uslubining takomillashgan namunasi bo'lib, tilining ravonligi va badiiy tasvir vositalarining serqirraligi bilan ajralib turadi ^[9]. "Maqsad ul-atvor" dostoni 1514-1520-yillarda yaratilgan bo'lib, Jonibek Sultonga bag'ishlangan ^[10].

Asarda insonning ma'naviy komilligi, nafsni tiyish, halollik va insof masalalari markaziy o'rin tutadi. Xoja mazkur dostonida tashqi boylik va mansabni emas, balki ruhiy poklikni inson kamolotining asosi sifatida ko'rsatadi. Ushbu qarashlar o'zbek adabiyotida tasavvufiy-falsafiy tafakkurning rivojiga xizmat qilgan ^[11].

Xojaning o'zbek nasri taraqqiyotidagi o'rni. Poshshoxoja nasrda ham, nazmda ham badiiy asarlar yarata olgan iste'dodli ijodkor edi. Adabiy taxallusi "Xoja" bo'lib, shu taxallus bilan ijod qilgan. Uning Shayboniyxonning o'g'li Temur Sultonga atab yozgan "Miftoh ul-adl" asari 1508-1510-yillarda yaratilgan bo'lib, ma'nosi "Adolat kaliti"dir. Shundan so'ng bir qancha yillik izlanishlardan keyin Kistan Qaro Sultonga bag'ishlab "Gulzor" asarini 1538-yilda yozib tugallaydi. Ushbu asarlar axloqiy-didaktik yo'nalishga mansub bo'lib, turli masalalarni sharhlashda podshohlar haqidagi hikoyatlar va masallardan keng foydalanilgan. Bu kabi hikoyatlarda davlatni boshqarish masalalari, xalq bilan munosabatda duch kelinadigan muammolar, insofli va adolatli podshoh obrazlari tasvirlangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xoja asarlarida jamiyat, davlat va shaxs munosabatlari yagona tizim sifatida talqin etiladi. Muallif murakkab ijtimoiy-siyosiy g'oyalarni sodda va tushunarli uslubda ifodalagan. Bu jihat Xoja nasrining keng ommaga mo'ljallanganligini va keyingi adabiy jarayonlarga kuchli ta'sir ko'rsatganini anglatadi ^[12].

Xoja, shuningdek, mohir shoir sifatida ham e'tirof etiladi. Yana shuni ta'kidlash joizki, Xoja o'z davrining eng yetuk va o'qimishli ziyolilaridan biri bo'lgan. Shayboniyxon hamda keyinchalik boshqa Shayboniylar sulolasiga mansub hukmdorlar unga alohida hurmat va ehtiram ko'rsatganlar. Yuqorida keltirilganidek, Xojadan bizgacha "Miftoh ul-adl", "Gulzor" asarlari, "Maqsad ul-atvor" dostoni hamda bir qancha she'rlari yetib kelgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u "Layli va Majnun" dostonini ham yozgan bo'lishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, Xoja 1528-yilda "Kechadur" radifli g'azalini Boburga jo'natgan va uning tahsiniga sazovor bo'lgan. Xoja ijodi o'zbek nasrida axloqiy-didaktik yo'nalishning barqaror shakllanishiga katta hissa qo'shdi. Uning asarlarida jamiyat, davlat va shaxs munosabatlari bir butun tizim sifatida talqin etiladi ^[12]. Xojaning nasriy uslubi sodda va tushunarli bo'lib, murakkab ijtimoiy-falsafiy g'oyalarni keng kitobxonlar ommasiga yetkazishga xizmat qilgan. Bu jihat uning asarlarini keyingi davr adiblari uchun muhim namunaga aylantirdi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja ijodi XVI asr o'zbek adabiy nasrining yetuk bosqichini ifodalaydi. Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'janing asarlarini o'rganish, ayniqsa "Miftoh ul-adl" hamda "Gulzor" asarlarini matnshunoslik va adabiy manbashunoslik nuqtayi nazaridan matniy-qiyosiy tadqiq etish shoir ijodining maqsad va mavzulari keng hamda turfa ekanini, ijodkorning ilg'or fikrli, intiluvchan va zamona yangiliklariga hamohang ijod qilganini, badiiy uslubda o'ziga xos mahorat bilan ijod etganini ochib beradi. Mazkur tadqiqot fanimiz uchun ko'plab ilmiy-nazariy ma'lumotlar berish bilan bir qatorda, soha mutaxassislari uchun ham qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Uning "Miftoh ul-adl", "Gulzor" va "Maqsad ul-atvor" asarlari ijtimoiy-siyosiy, axloqiy hamda falsafiy g'oyalarning badiiy mujassami bo'lib, bugungi adabiyotshunoslik uchun ham muhim ilmiy manba vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzaaxmedova M. Podshoxoja va uning "Miftoh ul-adl" hamda "Gulzor" asarlari. Filologiya fanlari kandidati ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 1966.
2. Зоҳидов В. "Мифтоҳ ул-адл" ва "Гулзор" ҳақида. Ўзбек адабиёти тарихидан. – Тошкент, 1961.
3. Пошшоҳўжа. "Мифтоҳ ул-адл" ва "Гулзор"дан парчалар. Нашрга тайёрловчилар: Зоҳидов В., Фаниева С. – Тошкент, 1962.
4. Иброҳимов А. Ҳожа ҳаёти ва ижоди ҳақида баъзи маълумотлар // "Ўзбек тили ва адабиёти". – Тошкент, 1965.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.